

**БЕССЕРВЕРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**SERVERLESS COMPUTING: CURRENT STATE AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES**

МАТВЕЕВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

ШУЛИК АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

СИНИЦЫН РОМАН ДМИТРИЕВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

МЕРЕНКОВ ФЁДОР ИОАНН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

КРУГЛОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ,

ассистент,

Российский технологический университет «МИРЭА».

MATVEEV ARTEM ANDREEVICH,

Russian Technological University "MIREA".

SHULIK ANATOLY MIKHAILOVICH,

Russian Technological University "MIREA".

SINITSYN ROMAN DMITRIEVICH,

Russian Technological University "MIREA".

MERENKOV FEDOR IOANN ALEXANDROVICH,

Russian Technological University "MIREA".

KRUGLOV ANATOLY MIKHAILOVICH,

assistant,

Russian Technological University "MIREA".

В данной статье рассмотрены текущее состояние и перспективы развития бессерверных вычислений в области информационных технологий. Представлен анализ рынка бессерверных вычислений. Охарактеризованы тенденции интеграции этих технологий в различные отрасли. Выявлены как технические, так и организационные проблемы и риски, связанные с переходом к бессерверным системам. Определены перспективы и потенциал развития бессерверных вычислений в будущем. По результатам исследования сделан вывод о значимости бессерверных вычислений как одного из ключевых направлений развития информационных технологий.

This article discusses the current state and prospects for the development of serverless computing in the field of information technology. The analysis of the server computing market is presented. The trends of integration of these technologies into various industries are characterized. Both technical and organizational problems and risks associated with the transition to server systems have been identified. The prospects and potential for the development of serverless computing in the future are determined. Based on the results

of the study, it was concluded that serverless computing is important as one of the key areas of information technology development.

Ключевые слова: бессерверные вычисления, бессерверная архитектура, облачные технологии, тенденции развития, FaaS.

Key words: serverless computing, serverless architecture, cloud technologies, development trends, FaaS.

Индустрия информационных технологий находится в постоянном развитии. В настоящее время одной из наиболее актуальных и значимых тем в сфере информационных технологий являются бессерверные вычисления.

Бессерверные вычисления (Serverless Computing) – это концепция предоставления услуг серверов без необходимости аренды или покупки оборудования. Это инновационный подход к созданию и запуску приложений и сервисов, освобождающий от необходимости управления инфраструктурой. В данной модели выполнение кода полностью контролируется облачным провайдером, что позволяет разработчикам не заботиться о настройке и поддержке системы и инфраструктуры при развертывании кода.

Однако для понимания бессерверной архитектуры стоит рассмотреть и другие понятия. Function-as-a-service, или FaaS, – это сервис облачных вычислений, который позволяет разработчикам запускать код или контейнеры в ответ на определенные события или запросы, не указывая и не управляя инфраструктурой, необходимой для выполнения кода.

FaaS – это модель вычислений, которая является центральной для бессерверных вычислений, и эти два термина часто используются как взаимозаменяемые. Но бессерверные вычисления представляют собой более широкий спектр сервисов, чем просто FaaS, включая возможность реагировать на определенные события или запросы без постоянного использования вычислительных ресурсов. При этом облачный провайдер берет на себя ответственность за их предоставление и управление.

Одним из наиболее ярких примеров бессерверных вычислений является функциональная платформа как услуга, или fPaaS. Согласно данным Gartner, в 2020 году 20% крупных предприятий по всему миру использовали fPaaS. Прогнозируется, что к 2025 году их доля увеличится до 50% [1].

Также стоит отметить, что объем рынка бессерверной архитектуры превысил 9 миллиардов долларов США в 2022 году, и по прогнозам среднегодовой темп роста составит более чем 25% на период по 2032 год [2].

Сегодня уже множество отраслей, включая логистику, финансы, электронную коммерцию и цифровые медиа-сервисы, успешно интегрируют бессерверную архитектуру в свои проекты.

Эти данные свидетельствуют о том, что бессерверная архитектура продолжает привлекать внимание как индустриальных гигантов, так и инновационных стартапов. Такой устойчивый рост говорит о потенциале этого направления и о его значимости в контексте современных информационных технологий. Успех в этой области будет определяться не только финансовыми инвестициями, но и технологическими инновациями, способными удовлетворить растущий спрос.

Рост популярности обусловлен тем, что переход к бессерверной архитектуре позволяет разработчикам значительно снизить операционные издержки за счет того, что облачные провайдеры берут на себя ответственность за управление серверами и масштабирование приложений. Экономия достигается за счет оплаты только за фактически использованные ресурсы, по сравнению с традиционной моделью облачных вычислений, где приходится оплачивать

постоянно поддерживаемые серверы. Это позволяет предприятиям снизить затраты на инфраструктуру, так как нет необходимости производить резервирование вычислительных ресурсов для обеспечения доступности на случай пиковых нагрузок. Более того, бессерверные архитектуры позволяют автоматизировать процессы управления инфраструктурой, что уменьшает затраты на персонал, необходимый для обслуживания серверов.

Одной из важных тенденций в настоящее время является интеграция бессерверной архитектуры с микросервисными приложениями. Микросервисы позволяют разделить приложение на независимые компоненты, упрощая разработку, развертывание и масштабирование. Использование бессерверных технологий позволяет запускать отдельные функции для каждого микросервиса, обеспечивая высокую отказоустойчивость и масштабируемость системы, также благодаря автоматическому масштабированию и модерации внешних взаимодействий, бессерверные технологии эффективны в условиях пиковых нагрузок.

Не менее важной тенденцией является интеграция бессерверных вычислений с Интернетом вещей, т.к. в связи с несовершенством поддержки монолитных конструкций, технологии бессерверных вычислений выступают более эффективным инструментом в данной сфере.

В последние годы бессерверная архитектура также становится все более популярной в области аналитики данных, предлагая новые возможности и перспективы для оптимизации процессов обработки информации. Возможность быстрого выполнения вычислений и обработки данных в реальном времени делают бессерверные технологии особенно привлекательными для аналитических приложений.

Рассмотрим некоторые из ключевых технологий, использующие бессерверные вычисления:

1. **Serverless Computing Platforms:** платформы бессерверных вычислений, такие как AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions и Yandex Cloud Functions, предоставляют возможность запуска кода без необходимости управления инфраструктурой. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на создании аналитических приложений, а не на управлении серверами, что повышает производительность и снижает операционные затраты.

2. **Stream Processing Technologies:** технологии обработки данных в реальном времени, такие как Azure Stream Analytics и Amazon Kinesis, играют важную роль в аналитике данных. Они обеспечивают возможность обработки потоков данных непрерывно и масштабируемо, что особенно важно для аналитических приложений, требующих оперативной реакции на изменения данных.

3. **Serverless Databases:** бессерверные базы данных, такие как Amazon Aurora Serverless и Cloud Firestore, предлагают гибкие и масштабируемые хранилища данных без необходимости заботы об инфраструктуре. Они позволяют быстро и эффективно хранить и обрабатывать большие объемы данных, что является критическим для аналитических приложений.

4. **Machine Learning as a Service (MLaaS):** сервисы машинного обучения, такие как Amazon Machine Learning, Amazon SageMaker и Google AI Platform, предоставляют возможность создания и развертывания моделей машинного обучения без необходимости управления инфраструктурой. Это позволяет аналитикам использовать машинное обучение для анализа данных и предсказательного моделирования с минимальными усилиями.

Проведя обзор данных технологий, можно выделить их преимущества. Так, бессерверные вычисления и базы данных обеспечивают гибкость и масштабируемость, позволяя аналитическим приложениям быстро реагировать на изменения в объеме и характере данных. Технологии обработки потоков данных обеспечивают возможность анализа данных в реальном времени, что особенно важно для приложений, требующих оперативной обратной связи. Машинное обучение в виде сервиса упрощает процесс разработки и развертывания моделей

машинного обучения, позволяя аналитикам быстро создавать и применять аналитические модели.

Несмотря на все вышперечисленные плюсы бессерверных технологий, не стоит забывать о недостатках данных систем. Если взглянуть на текущее состояние IT-сферы, то можно заметить, что подавляющее большинство компаний либо вовсе не использует бессерверный подход, либо применяет их на очень небольшом количестве задач и проектов. Рассмотрим основные причины, почему так происходит.

Во-первых, ряд технических проблем, которые возникают при миграции на бессерверные вычисления. Большинство информационных продуктов на рынке являются огромными, монолитными системами. Для того чтобы в такой системе использовать бессерверный подход к вычислениям, необходимо разбить ее на более мелкие составляющие, что зачастую является тяжелой задачей для организации. Кроме того, из-за относительной новизны данных технологий, отсутствует унифицированный подход, по которому будет происходить тестирование системы и ее составных частей. Не стоит забывать и о проблеме «холодного старта». Обычно, когда определенная бессерверная функция не вызывалась в течение некоторого времени, провайдер отключает ее, чтобы избежать перерасхода ресурсов. В следующий раз, когда пользователь запустит приложение, вызывающее эту функцию, бессерверному провайдеру придется заново раскручивать его и снова запускать эту функцию. Это время запуска добавляет значительную задержку, которая известна как "холодный старт". После запуска функция будет выполняться быстрее при последующих запросах (теплый старт), но, если функция не будет запрошена снова в течение некоторого времени, она снова перейдет в спящий режим. Это означает, что следующий пользователь, запросивший эту функцию, столкнется с холодным стартом. Компании, использующие старый стек технологий, более склонны столкнуться с проблемами производительности из-за холодного старта. Такие языки программирования, как Java или Python, лучше справляются с холодным стартом, чем, например, C#. Поэтому выбор правильного технологического стека является проблемой для организаций, использующих старые языки программирования [3].

Во-вторых, организационные проблемы, возникающие при внедрении бессерверных вычислений. Переход на бессерверные технологии означает изменение менталитета компании. Организациям приходится доказывать необходимость применения бессерверных вычислений, что иногда бывает непросто, поскольку программисты придерживаются более традиционного подхода к разработке. Поэтому переход на новый вид технологий сопровождается довольно длительным периодом переобучения персонала, что, несомненно, несет финансовые издержки для компании. Для ускорения данного процесса некоторые организации нанимают специалистов по бессерверным вычислениям, однако, как говорилось ранее, данная технология является новой, поэтому поиск таких людей является проблемой для большинства компаний. Кроме того, разработчики сталкиваются с непониманием документации по использованию бессерверных платформ, отсутствием существующих практик по миграции на данный стек технологий, что также рассматривается руководством как проблемы [4].

Однако с проблемами подобного рода сталкиваются почти все новые технологии на рынке. Например, микросервисный подход не пользовался популярностью на своем старте из-за сложности реализации и поддержки малым количеством языков программирования. Однако сейчас его используют в большинстве высоконагруженных проектах как серьезную альтернативу монолитным архитектурам. Можно сказать, что решение данных трудностей всего лишь вопрос времени. С выходом новых обновлений для различных языков программирования улучшится поддержка бессерверных архитектур. Появится больше документаций и руководств, что, несомненно, позволит быстрее обучать персонал организаций и все чаще использовать данный подход в своих проектах.

По мере развития облачных технологий будут развиваться и бессерверные вычисления. Провайдеры уже начали совершенствовать бессерверные вычисления, добавляя в них элементы, позволяющие сделать их удобными для бизнес-нагрузок общего назначения [5].

По прогнозам IBM, в ближайшем будущем 95% пользователей сохранят или увеличат свои инвестиции в бессерверные вычисления. Организации должны знать архитектурные компоненты бессерверной технологии и ее ключевые приложения, чтобы применять эту мощную технологию облачных вычислений для решения конкретных отраслевых задач [6].

Некоторые эксперты предсказывают, что бессерверные вычисления в конечном итоге обгонят IaaS и PaaS в качестве предпочтительного выбора для облачных сервисов. Другие считают, что бессерверные вычисления станут стандартной функцией платформ PaaS и IaaS. А третьи считают, что бессерверные технологии останутся нишевым решением для конкретных случаев использования.

Однако в одном можно быть уверенным: будущее бессерверных приложений является перспективным. По мере того, как все больше компаний будут открывать для себя преимущества такого подхода к облачным вычислениям, ожидается еще большее распространение в ближайшем будущем [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. The CIO's Guide to Serverless Computing / Katie Costello // Gartner. URL: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-serverless-computing> (дата обращения 07.03.2024).
2. Serverless Architecture Market Size By Service (API Management, Automation & Orchestration, Monitoring, Security, Support & Maintenance, Training & Consulting), By Deployment Model (Public, Private, Hybrid), Organization Size, Application, 2023-2032 / Suraj Gujar // GMI. URL: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/serverless-architecture-market> (дата обращения 07.03.2024).
3. Serverless definition / Cloudflare. URL: <https://www.cloudflare.com/learning/serverless/what-is-serverless> (дата обращения 07.03.2024)
4. Muhammad H., Muhammad A.A., Kari S. The Journey to Serverless Migration: An Empirical Analysis of Intentions, Strategies, and Challenges // PROFES (1). 2023. pp. 100-115.
5. What is serverless computing? / Elastic. URL: <https://www.elastic.co/what-is/serverless-computing#future-of-serverless-computing-with-elastic> (дата обращения 07.03.2024).
6. What Is Serverless? Definition, Architecture, Examples, and Applications / Chiradeep BasuMallick // Spiceworks. URL: <https://www.spiceworks.com/tech/devops/articles/what-is-serverless> (дата обращения 07.03.2024).
7. What is serverless? / OCI. URL: <https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/functions/what-is-serverless> (дата обращения 07.03.2024).

© Матвеев А.А., Шулик А.М., Синицын Р.Д., Меренков Ф.И.А., Круглов А.М., 2024.